

МУСИҚА ТИНГЛАШ САВИЯСИ

Гулмкодирова Эълнора Дилшоджон кизи

ГулДу талабаси

Гулистон . Узбекистан

Телефон: +998916867756

Илмий рахбар: Султонов Абдурахим Абдурахмонович

Аннотация

21-асрда яратилган, айтилаётган кўшиқларни ва кўшиқчиларни мутахассис ва мухлис сифатида бир таҳлил қиладиган бўлсак, жуда кўп соҳаларда ўзбек миллий кўшиқчилик санъатида ўзгаришлар, пастлашишлар бўлганлигига гувоҳ бўламиз. Бу ҳолатни ўтган 20-аср кўшиқчилиги билан қиёслайдиган бўлсак кўп нохушликларга ва камчиликларга дуч келамиз. Кўшиқ яратилишидаги учлик бу қўшиқчилардан иборат: яхши сўз, унга вобаста мусиқа ҳамда бу яратилган ёқимли ва ширали овоз билан ижро этадиган хонанданинг ўзгача ижро йўли. Кейинги йилларда бу учлик ҳақида ҳеч ким ўйламай қўйди. Кўшиқ сўзига, унинг маъносига, мазмунига, янги кўшиқ мусиқасининг оригинал, яъни бошқа кўшиқларга ўхшаб қолмаганлигига, ижронинг, овознинг ширали ва ўзгача дард билан қўйганига назаримизда зукко мухлислар ҳам эътибор бермай қўйгандай.

Калит сўзлар: Кўшиқ, мухлис, мусиқа, хонанда, ижро, савия, бастакорлик.

Бизни ранжитадиган ҳолатнинг биринчиси; бугуннинг хонандаси айтаётган кўшиқчининг матнига, кўшиқ сўзининг мазмунига мутлақо эътиборсиз. Аксари кўшиқлар шеърлари хонанданинг ўзиники, ёки кимнинг, қайси шоирнинг шеъри эканлигини хонанданинг ўзи ҳам билмайди. Санъат соҳаси аҳлига маълумки, кўшиқ муҳим учта унсур уйғунлигида, уларнинг бири-бирини тўлдиришида ва бири бирига боғлиқлигида яратилади. Бу

унсурларнинг биринчиси ва энг асосийси – бу сўз, яъни қўшиқ матни. Бугунги кунда аксари хонандаларнинг янги яратаётган қўшиқлари сўзининг маъноси, унинг тарбиявий аҳамияти, тингловчига таъсири ҳақида ҳеч қандай гап-сўз йўқ. Савияси паст, олди-қочди сўзлардан иборат бир-бирига боғланмаган жумлалар. Баъзи сатрларида қофия ҳам йўқ. Майли хонандалар мумтоз шоирларимизнинг шеър ва ғазалларига янги қўшиқлар басталаб айтишмасин. Аммо, 20-асрнинг иккинчи ярмида ҳам қалами ўткир, илғор фикрли, сўзларни мафтункор оҳангда тера оладиган шоирларимиз ҳам кўп эдику.

Яхши сўзни тингловчига етказиб берилиши – бу биринчи ўринда ўша қўшиққа басталанган янгича услубдаги, ажойиб мусиқа. Авваллари мумтоз шоирларнинг шеърларига, сўзнинг мазмунига қараб бастакор ёки иқтидори бор хонандалар томонидан мусиқага солиш жараёни йиллар мобайнида кечарди. “Бу шеърга мусиқаси тушмабди, мана бу мусиқа ушбу шеърга мос тушибди” деган сўзларни ёши катта хонанда ва созандалардан, устозларимиздан кўп эшитардик. Хозирда жуда кўп хонандалар мусиқани четдан, хорижий эстрада хонандаларининг қўшиқларидан олишяпти, ёки овоз ёзиш студияларидаги “сохта бастакорлар”дан эрончами, туркчами, арабчами, европачами таниқли бўлган қўшиқнинг мусиқасини шундай кўчириб олади-да, савияси паст бир шоир бўлса ушбу мусиқага сўз тиркаб беради. Сўз билан мусиқа бири-бирига тушмаган, яъни боғланмаган, ўзаро уйғунлик йўқ. Қўшиқлар матни бўйича яна кейинроқ батафсил тўхталиб ўтамиз.

Энди ўша савия паст матнни мусиқага солиш жараёни қандай кечади. Кейинги йилларда, бу тахминан 30-40 йиллардан буён шундай бўлиб келаяпти. Хонанда ёки бастакор томонидан аввал бирор шўхроқ чет эл эстрада юлдузининг оммавийлашган қўшиғининг мусиқа танланади. Бу жараён кўп вақтни олмайди. Кейин ўша қўшиқ мусиқасини клавишли чолғу сози базасига киритилиб, хонанданинг овозига мос тоналликда транспорт

килинади.Бунақа янги кўшиқлар учун “тайёр мусиқалар”ни овоз ёзиш студияларидан истаганингизча топишингиз мумкин.Хуллас, ўша “яратилган янги асар”га юқорида таъкидлаганимиздек сўз ёзилади.Қарабсизки, кўшиқ тайёр.Бу масалага ҳам сал туриб қайтамыз.

Тайёр “кўшиқ”ни энди, ҳар қандай “хонанда” айтиши мумкин.Фақат сўзларни мусиқа ритмига хос қилиб куйлай олса бўлди. Мос равишда куйлай олмаса ҳам бўлаверади. Овоз ёзиш оператори ўзи компьютерда овозни кўшиқ куйига мослаштириб беради. Хонанда ўзбекона ижро услублари билан, устозона ижро маҳорати билан, миллий нола ва қочиримлар билан бу кўшиқни айтиши ҳам шарт бўлмайди.Шундай ҳиргойи қилиб берса бўлди. Бу ёғи овоз операторининг иши. Овозни тозалаш, яъни овозни нотага, мусиқага тушириш, овозни оҳангга мос қилиб компьютерда териб чиқиш.Овоздаги турли хил шовқинларни, ҳарфларни талаффуз қилишдаги артикуляциядаги хатоларни филтрлаш, энг асосийси овозни кенгайтириб “думалоқ” қилиб жаранглайдиган қилиш ва бошқа майда – чуйда ишлар бажарилади.Айрим айтимларни кўшиқнинг бошқа жойидан кўчириб ёзиш кабилар.

Мана шу юмушлар бажарилса, кўшиқ тайёр бўлади. Мен бу жараёнларда хонанданинг ижро маҳорати тўғрисида бирон калима сўз айтмаяпман.Чунки ижро маҳоратини намоиш қилиш учун аслида хонанда жонли ижрода бемалол куйлай оладиган кучли қобилиятга эга бўлиши, ёқимли, жарангдор овозга ва авж пардаларда ҳам овозини баралла янграта оладиган Яратгандан юқтирган ижро имкониятларига эга бўлиши керак. Бундай тўкис иқтидор ҳар кимга ҳам, ҳар қандай хонандага ҳам берилавермайди. Жонли ижрода ёқимли овоз билан, юксак ижрочилик маҳорати билан, тинглаганларнинг қалбларининг энг тўридан жой оладиган кўшиқларни куйлаш камдан-кам ижрочиларга насиб қилади.

Яхши кўшиқ қачон ва қандай пайдо бўлади? Яхши кўшиқ - дилларни тўлқинлантириб, тингловчини ҳаёлот дунёсига олиб кетадиган, беихтиёр, кўшиқ тинглаш асносида унинг кўз олдида муҳаббат кечинмалари

ва ўтмиш даврлардаги эҳтиросли воқеаларни тасвирлайдиган, ҳамда пировардида мусиқанинг шўҳ садолари уни рақсга тортадиган ҳолатлар пайдо қиладиган кўшиқ, қай тарзда пайдо бўлади? Ана энди яхши кўшиқнинг қандай пайдо бўлиши жараёнлари ҳақида маълумотлар бериш учун ўтган асрнинг бошларида, устоз ҳофиз-хонандалар яшаб, ижод қилган даврларга, яъни “мозийга қараб иш тутамиз”.

Устозларимиздан эшитганимиз: Ўтган 20-асрнинг 30-40 йилларида жўровозлик ижро йўналишида баракали ижод қилган, ўзбек мумтоз ижрочилиги санъатида бетакрор кўшиқлар яратган ва ижро этган устоз санъаткорлар - Ўзбекистон халқ ҳофизлари Жўрахон Султонов ва Маъмуржон Узоқовлар янги кўшиқ яратиш жараёнида аввал Навоий, Бобур, Нодирабегим, Муқимий, Фурқат, Огаҳий каби мумтоз шоирлардан бирининг ўзларига маъқул бўлган бир ғазалини олиб, унинг маъноси, мазмунини обдан таҳлил қилиб, тушуниб, кейин унга мусиқа басталашган экан. Бундан келиб чиқадики, кўшиқ яратишда сўз, яъни кўшиқ матни биринчи ўринда туради. Тингловчига ҳикмат, одоб, тарбия борасида таълим берадиган матнли кўшиқнинг умри узоқ бўлади.

1910-йилда Русиядан бир гуруҳ мусиқашунослар миллий мусиқа санъатимиз дурдоналарини, яъни устоз ҳофизларнинг мақом ва мумтоз ашулаларини громофонга ёзиб олиш мақсадида бизнинг юртимизга келишади. Ўша даврнинг машҳур ҳофизлари Ҳожи Абдулазиз Абдурашулов, Домла Ҳалим Ибодов, Мулла Тўйчи Тошмуҳаммедов ва Содирхон ҳофиз Бобошариповларнинг ашулаларини граммпластинкага ёзиб олишади. Улар ижросидаги мақом йўлларидаги ашулалар яшин тезлигида атроф жавонибга тарқалиб, ўзлари ҳам элга танилиб кетишади. Ўша мусиқий ёзувлар бугунги кунларгача сақланиб қолган. Устоз ҳофизларнинг бетакрор ижроларини мумтоз мусиқа ихлосмандлари кўзларига суртиб тинглашади. Ана ўша устоз ҳофизлар 20-аср ўзбек миллий-мумтоз ашула ижрочилигининг тамал тошини қўйишган. Бу ёзиб олинган ашулаларнинг сўзлари ҳам, ўша шеърга

басталанган музика ҳам, ижро этган хонандаларнинг маҳоратлари ҳам беназир, яъни ўхшаши йўқ. Шунинг учун ҳам орадан 100 йиллар ўтган бўлсада, бу ашулалар “охори тўкилмай” мухлисларнинг қалб тўридан жой олмоқда.

Ўтган асрнинг 30-40 йилларида миллий музика санъатимиз тарихида улкан ишлар амалга оширилди. Юнус Ражабий, В. А. Успенский ва бошқа музикашунос олимлар иштирокида “Шашмақом” оҳанглари нота ёзувига туширилди. Бу шарафли ишларда устоз ҳофизларнинг ижроларидан фойдаланилди. Ўша даврдан бошлаб мамлакатимиздан буюк бастакорлар, композиторлар, хонандалар, созандалар етишиб чиқиб, ўзларининг яратган музикаий асарлари, ашула ва кўшиқлари, миллий-чолғу созларида ижролари билан халқимизга танила бошладилар. Диёримиз миллий музика санъатининг турли жанрларида янги кўшиқлар, вокал асарлар, музикали драма, опералардан ариялар, дуэтлар, ялла ва лапарлар яратилди. Бу вокал асарларининг яратилишида таниқли бастакор ва композиторлар мумтоз шоирларимизнинг ғазал ва шеърларидан, замонамизнинг ўткир қалам соҳиби бўлган шоирларнинг шеърларидан фойдаланишди.

Бугунги кунларда янги кўшиқ яратиш мухлислар эътиборига ҳавола қилиш мақсадида бўлган ёш хонандаларга кўшиқ сўзи, унга басталанадиган янги музика ва хонандалиқ ижро йўллари борасида тавсияларимизни бермоқчимиз. Биринчидан: санъат оламига илк қадамни қўяётган хонанда тарихимизни, адабиётимизни, миллий музика санъати тарихини яхши билиши керак. Булар ҳақида назарий билимга тўлиқ эга бўлмаган ёш хонандалар бу борада узоқни кўзлаб иш юритишларига тўғри келади. Чунки хонанданинг, келажакда халқимизнинг эъзозидан бўлишни истаган хонанданинг ўзбек миллий музика санъати тарихидан, алломаларимизнинг музикаий рисолаларидан, миллий чолғу созларимизнинг яратилиши тарихидан албатта назарий билимлари бўлиши шарт. Буюк мутафаккир

шоирларимиз ҳаёти ва ижоди борасида ҳам маълумотларга эга бўлишлари керак бўлади.

Мақомларимиз мумтоз ўзбек шоирлари А.Навоий, Лутфий, Бобур, Машраб, Нодирабегим, Увайсий, Огаҳий, Муқимий, Фурқат, Мунис, Аваз Ўтар, Завқий ва бошқа ижодкорларнинг ғазал ва мухаммаслари сўзлари билан айтилади. Ўтган 20-асрда таниқли ўзбек шоирлари Ҳамид Олимжон, Усмон Носир, Чўлпон, Ҳабибий, Собир Абдулла, Саида Зуннунова, Туроб Тўла, Миртемир, Эркин Воҳидов, Абдулла Орипов, Жамол Камол, Тўра Сулаймон, Ҳалима Худойбердиева, Омон Матчон, Муҳаммад Юсуф ва бошқа шоирларнинг шеърлари элимиз ардоғидаги хофиз ва хонандалар томонидан кўшиқ қилиб айтилган. Санъатсевар мухлис ва шинавандаларимизга яратган кўшиқлари манзур бўлиб, юрагининг тубидан жой олган мусиқий асарлар бастакорлари - булар: Юнус Ражабий, Тўхтасин Жалилов, Манас Левиев, Сулаймон Юдаков, Мутал Бурхонов, Икром Акбаров, Саиджон Калонов, Фаҳриддин Содиков, Дони Зокиров, Комилжон Жабборов, Муҳаммаджон Мирзаевлардир. Бу бастакорларнинг яратган мусиқий асарлари, аллақачон шинавандаларнинг севимли кўшиқларига айланиб улгурган.

Ўзбекистон халқ артистлари Шерали Жўраев, Юлдуз Усмонова, Озодбек Назарбеков, Зулайҳо Бойхонова, Гулсанам Мамазоитова, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артистлар Малика Эгамбердиева, Абдурашид Йўлдошев. Алишер Турдиев ва бошқа хонандалар бугунги кунларда ҳам Навоий, Лутфий, Бобурмирзо, Машраб, Нодирабегимларнинг ғазалларига янги ашула ва кўшиқлар ижро этишиб, мухлислар эътиборини қозонишмоқда.

Бугунги кунда 21 асрнинг энг яхши шоирлари кимлар? Кимларнинг, қайси шоирнинг шеъри билан янги кўшиқ яратиш мумкин. Усмон Азимов, Сирожиддин Саййид, Фарида Афрўз, Ҳосият Бобомуродова, Маҳмуд Тоир, Иқбол Мирзо, Ботир Эргашев, Бобир Бобомурод.

Бугуннинг энг зўр миллий кўшиқлари бастакорлари кимлар? Абдуҳошим Исмоилов, Аҳмаджон Дадаев, Акбарали Асқаров, Мусахон Нурматов, Дилшод Аҳмадшо. Мана шу ижодкорлар билан ижодий ҳамкорлик қилган ёш хонандаларнинг кўшиқларининг умри узок бўлади, албатта.

Фойдаланилган адабиётлар:

1.Ш.М. Мирзиёев.

2.С. Маннопов."Навобахш оҳанглар". 2018-йил.

